

УДК 908

DOI 10.5281/zenodo.14754576

Седельникова Н.А., Соколова Ю.В.

Седельникова Наталья Александровна, кандидат исторических наук, доцент, Филиал ФГБОУ ВО ОмГПУ в г. Таре, Россия, 646535, Омская обл., г. Тара, Школьная ул., 69. E-mail: lev-15@mail.ru.

Соколова Юлия Васильевна, Филиал ФГБОУ ВО ОмГПУ в г. Таре, Россия, 646535, Омская обл., г. Тара, Школьная ул., 69. E-mail: lev-15@mail.ru.

Архивные материалы филиала исторического архива Омской области в г. Таре как источник по изучению культурного пространства города Тары 1950-1980-х годов (на примере Тарской детской музыкальной школы)

Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей архивных материалов Филиала Исторического архива Омской области в г. Таре для изучения процесса формирования культурного пространства города во второй половине XX века. Рассматривается потенциал архивных материалов для изучения заявленного вопроса на примере Тарской детской музыкальной школы. Акцент сделан на таких элементах культурного пространства города, как материальная база музыкальной школы, контингент учащихся, кадровый состав, вклад школы в формирование городского пространства, нужды школы. Анализ архивных материалов позволил сделать вывод: музыкальная школа в 1950-1980-е годы выполняла не только функции учреждения воспитания и образования, но также функции сохранения и трансляции культурных ценностей.

Ключевые слова: Омская область, малый город, источниковедение, архивные материалы, культурное пространство, советский период.

Sedelnikova N.A., Sokolova Yu.V.

Sedelnikova Natalia Aleksandrovna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Branch of OmGPU in Tara, Russia, 646535, Omsk region, Tara, Shkolnaya str., 69. E-mail: lev-15@mail.ru.

Sokolova Yulia Vasilyevna, Branch of OmGPU in Tara, Russia, 646535, Omsk region, Tara, Shkolnaya str., 69. E-mail: lev-15@mail.ru.

Archival materials of the branch of the Historical Archive of the Omsk region in the city of Tara as a source for studying the cultural space of the city of Tara in the 1950s and 1980s (using the example of the Tarsk Children's Music School)

Abstract. The article is devoted to the study of the possibilities of archival materials of the Branch of the Historical Archive of the Omsk region in the city of Tara for studying the process

of formation of the cultural space of the city in the second half of the twentieth century. The potential of archival materials for studying the stated issue is considered using the example of the Tarski Children's Music School. The emphasis is placed on such elements of the cultural space of the city as the material base of the music school, the student body, the staff, the school's contribution to the formation of urban space, and the needs of the school. The analysis of archival materials allowed us to conclude that in the 1950s and 1980s, the music school performed not only the functions of an institution of upbringing and education, but also the functions of preserving and broadcasting cultural values.

Key words: Omsk region, small town, source studies, archival materials, cultural space, Soviet period.

Город Тара был основан в 1594 году на берегу реки Иртыш как крепость, закрепляющая позиции русской власти в Сибири. С момента своего основания город выполнял ряд функций, среди которых основными были защита территории от набегов кочевников, развитие в Сибири земледелия, организация промыслов и торговли. Цели, поставленные перед местной властью на начальных этапах развития города, во многом определяли и его культурный облик: формируется особый тип застройки, Тара выступает центром торговли в Тарском Прииртышье.

Особой вехой в истории города стал период второй половины XVIII – XIX вв., когда своего расцвета достигает развитие купеческой деятельности. Известные купеческие династии (Нерпины, Немчиновы, Щербаковы, Пятковы) внесли значительный вклад в формирование культурного пространства Тары. Купеческое архитектурное наследие придавало городу уникальность и определяло, прежде всего, его внешний облик.

В формировании культурного пространства Тары в советский период можно условно выделить два этапа: 1920 – начало 1950-х гг. и 1950-1980-е гг. Это было обусловлено, в первую очередь, государственными установками и ориентирами. В 1920 – начале 1950-х гг. происходит становление нового – советского – пространства, а в 1950-1980-е гг. сделан акцент на его наполнении.

Изучение процесса формирования культурного пространства малых городов России в целом и города Тары в частности выступает предметом исследования в

работах Д.С. Бокурадзе [1], Н.В. Киселевой [2], Е.Н. Королевой [3], Н.М. Лейченко [4], С.С. Наумова [5], Е.В. Соколовой [6; 7], Ф.С. Татаурова [8], Н.Ф. Хилько [9] и других ученых.

Изучая культурное пространство Тары в 1950 – 80-е годы XX века, необходимо рассматривать всю совокупность источниковой базы. Большое значение в изучении заявленного вопроса имеют архивные материалы. Они позволяют не только воспроизвести картины прошлого, но и составить целостное представление о том либо ином явлении.

Проиллюстрируем данное утверждение на примере материалов о деятельности Тарской детской музыкальной школы как типичного элемента культурного пространства малого города в обозначенный хронологический период. Эти материалы хранятся в фонде 782 Филиала Исторического архива Омской области в г. Таре (далее Филиал БУ ИсА в г. Таре). Основную часть дел фонда составляют отчеты о работе школы за отдельные годы. Изучив данные, мы имеем возможность не только проследить историю становления музыкальной школы, но и сделать выводы об ее вкладе в процесс формирования культурного пространства города.

Архивные материалы позволяют нам охарактеризовать Тарскую детскую музыкальную школу, как элемент культурного пространства города, со следующих позиций:

- материальная база;
- контингент учащихся;
- кадровый состав;

- вклад школы в формирование городского пространства;
- нужды школы.

Рассмотрим каждую из сторон подробнее.

Решением облисполкома Омской области Совета депутатов трудящихся от 5 августа 1950 г. и на основании приказа по Омскому областному отделу по делам искусств от 12 августа 1950 г. в Таре была открыта детская музыкальная школа. Она была призвана в тесном контакте с образовательной школой способствовать воспитанию всесторонне развитого подрастающего поколения.

Специального помещения для занятий не было выделено, и занятия начались в здании педагогического училища, где для этих целей был отведен отдельный класс. В этом же, 1950-1951 учебном году, музыкальной школой было приобретено собственное здание по адресу: г. Тара, ул. Советская, д. 43.

Исполняющим обязанности директора была назначена Елена Владимировна Зенкова, она же преподавала фортепиано. Занятия по баяну вел М.С. Трушников. (Ф. 782. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 2 об., 3).

В первый год обучения в школу было принято 23 человека на фортепианное отделение, 24 человека в класс баяна, 16 человек – в класс народных инструментов и 6 человек – в класс скрипки. Но закончили 1950-1951 учебный год только 41 человек. Отсев учащихся происходил, в первую очередь, из-за отсутствия у них способностей, что выяснялось уже в первые месяцы обучения, а также по причине пропуска занятий, по болезни либо вследствие отъезда из города.

В 1950-1957 годах детская музыкальная школа размещалась в доме по адресу ул. Советская, д. 43. В доме имелось три комнаты небольшого размера общей площадью 37 кв. м. В двух комнатах проходили занятия по фортепиано и баяну, а третью – занимала канцелярия. В ней же проводились академические вечера, экзамены и собрания (Ф. 782. Оп. 1. Д. 1. Л.

1). С 1954 г. этот дом занимают квартиры преподавателей.

В 1952-1953 учебном году школа размещалась уже в двух домах: в собственном, по улице Советская, д.43 и в арендуемом, по улице А. Бебеля, д.34. (Ф. 782. Оп. 1. Д. 3. Л. 1). Поскольку аренда помещения по ул. Бебеля, д. 34 закончилась 15 июля 1954 г., то было арендовано новое здание – по ул. Советская, д. 3. Этот дом состоял из 8 комнат и коридора общей площадью 100 кв. м. В одной из комнат размещалась канцелярия, в одной – хозяйственное и пожарное имущество, в одной – квартира технички – сторожа. В остальных 5 проходили занятия. (Ф. 782. Оп. 1. Д. 5. Л. 1).

В 1957-1965 годах музыкальная школа располагалась в доме по ул. Луначарского, д. 33. Это здание состояло из 13 комнат, коридора и зала на 50 мест. (Ф. 782. Оп. 1. Д. 8. Л. 1). В 1963-1964 учебном году зал был увеличен до 80 мест (Ф. 782. Оп. 1. Д. 23. Л. 1). Общая площадь составляла 320 кв. м. В 1970-е годы учебные классы располагались также в здании по ул. Луначарского, д. 24, в помещении бывшего Детского дома (Ф. 782. Оп. 1. Д. 70. Л. 1). В декабре 1972 г. Тарский горисполком при переходе Детского дома № 6 в другое помещение, выделил для музыкальной школы 3 комнаты, где ранее находились кухня, бухгалтерия и вещевой склад. Комнаты были отремонтированы и использовались для проведения занятий (Ф. 782. Оп. 1. Д. 67. Л. 1). Музыкальная школа ставила своей целью дать детям общее музыкальное образование, способствовать воспитанию их эстетического вкуса, приобщать к музыкальной культуре, а также подготовить наиболее одаренных детей для поступления в музыкальное училище или в другие средние музыкальные заведения.

Школа осуществляла тесную связь с общеобразовательными учреждениями города, с детскими домами, педагогическим училищем, городской библиотекой. Традиционными были ежегодные отчет-

ные концерты для родителей и общественности, концерты для учителей.

Так, например, 26 марта 1957 г. был дан концерт для учителей города на учительской конференции в Доме учителя (Ф. 782. Оп. 1. Д. 4. Л. 4). 16 мая 1957 г., 20 мая 1958 г., 24 апреля 1958 г. в РДК был дан отчетный концерт учащихся для общественности города и родителей. Выступление детей всегда хорошо принималось аудиторией. В 1960-е годы концерты музыкальной школы транслировались по радио из Тарского районного радиоузла (Ф. 782. Оп. 1. Д. 14. Л. 2).

Кроме того, преподаватели школы принимали активное участие в работе народного университета культуры, который действовал при Доме культуры г. Тары. За каждым педагогом была закреплена общеобразовательная школа для оказания методической и практической помощи (Ф. 782. Оп. 1. Д. 37. Л. 6).

Не смотря на то, что школа занимала все большее место в культурной сфере жизни города, как в 1950-е, так и в 1970-е годы XX века она испытывала следующие трудности.

Во-первых, занимаемые школой помещения из-за очень малой площади и абсолютной звукопроницаемости не отвечали требованиям музыкальной школы. Во-вторых, школа, по-прежнему, оставалась неукомплектованной педагогическими кадрами, и поэтому не могла удовлетворить потребности всех желающих в поступлении.

Эти недостатки в работе рассматриваемого учреждения отмечаются и в справке о проверке работы музыкальной школы инспектором учебных заведений

областного управления культуры В.Г. Кисуркина от 17 апреля 1967 г. Он пишет: «... для данного контингента учащихся оно (помещение по ул. Луначарского, д. 33 – прим. авторов) уже не отвечает нормативам учебной программы. Занятия проводятся в классных комнатах, лишенных звукоизоляции, что очень пагубно сказывается на проводимых уроках. Групповые занятия и академические концерты проходят в полуподвальном помещении – сыром, темном и холодном. Школе необходимо новое типовое здание или предоставление более расширенного помещения» (Ф. 782. Оп. 1. Д. 37. ЛЛ. 1 об., 2).

Кроме того, в отчетах о работе школы имеются краткие характеристики преподавателей, что дает возможность сделать выводы о вкладе личности в становление и деятельность музыкальной школы, в частности, и в формирование культурного пространства города, в целом. Необходимо назвать имена таких преподавателей как Е.В. Зенкова, М.С. Трушников, М.Я. Загоренко, В.К. Антипов, Р.И. Колпикова, В.В. Ольшанский, И.Г. Горчаков и др.

Таким образом, имеющиеся в Филиале Исторического архива Омской области в г. Таре материалы по истории Тарской детской музыкальной школы позволяют нам сделать вывод о роли данного учреждения в формировании культурного пространства города. Музыкальная школа в обозначенные хронологические рамки выполняла не только функции учреждения воспитания и образования, но также функции сохранения и трансляции культурных ценностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бокурадзе Д.С. Театр в культурном пространстве малого города. Самара: Самарский государственный институт культуры, 2020. 128 с.
2. Киселева Н.В. Специфика культурного и образовательного пространства малого города (на примере города Верхняя Салда) // Шаг в историческую науку: материалы XXIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2023. С. 196-201.

3. Королева Е.Н. Перспективы трансформации культурного пространства малого города в цифровой экономике // Экономика и предпринимательство. 2022. № 4(141). С. 537-541.
4. Лейченко Н.М. Театры малых городов Красноярского края: история развития, специфика и их мест в культурном пространстве России // Сибирский антропологический журнал. 2023. Т. 7. № 2. С. 43-57.
5. Наумов С.С. Динамика локальной культуры малого города: мемориализация личности М.А. Ульянова в культурном пространстве города Тары // Омские научные чтения – 2018: материалы Второй Всероссийской научной конференции. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. С. 477-479.
6. Соколова Е.В. Нетрадиционные источники изучения процесса формирования культурного пространства малых городов Среднего Прииртышья в 1920-1980-е гг. // Омский научный вестник. 2014. № 2(126). С. 37-42.
7. Соколова Е.В. Основные тенденции застройки и планировки малых городов Среднего Прииртышья в советский период // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2017. № 4(28). 9 с.
8. Татауров Ф.С. Формирование городской среды города Тара в XVIII веке по археологическим материалам // Емельяновские чтения: материалы IX Всероссийской научной конференции, посвященной 335-летию со дня основания города Курган. Курган: Курганский государственный университет, 2024. С. 99-100.
9. Хилько Н.Ф. Отражение текущих событий и проектов развития в культурном ландшафте города Тары Омской области // Культурное пространство Русского мира. 2019. № 2(10). С. 32-41.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bokuradze D.S. Teatr v kul'turnom prostranstve malogo goroda. Samara: Samarskij gosudarstvennyj institut kul'tury, 2020. 128 s.
2. Kiseleva N.V. Specifika kul'turnogo i obrazovatel'nogo prostranstva malogo goroda (na primere goroda Verhnjaja Salda) // Shag v istoricheskiju nauku: materialy XXIII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchenyh. Ekaterinburg: Ural'skij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, 2023. S. 196-201.
3. Koroleva E.N. Perspektivy transformacii kul'turnogo prostranstva malogo goroda v cifrovoj jekonomike // Jekonomika i predprinimatel'stvo. 2022. № 4(141). S. 537-541.
4. Lejchenko N.M. Teatry malyh gorodov Krasnojarskogo kraja: istorija razvitija, specifika i ih mestov kul'turnom prostranstve Rossii // Sibirskij antropologicheskij zhurnal. 2023. T. 7. № 2. S. 43-57.
5. Naumov S.S. Dinamika lokal'noj kul'tury malogo goroda: memorializacija lichnosti M.A. Ul'janova v kul'turnom prostranstve goroda Tary // Omskie nauchnye chtenija – 2018: materialy Vtoroj Vserossijskoj nauchnoj konferencii. Omsk: Omskij gosudarstvennyj universitet im. F.M. Dostoevskogo, 2018. S. 477-479.
6. Sokolova E.V. Netradicionnye istochniki izuchenija processa formirovanija kul'-turnogo prostranstva malyh gorodov Srednego Priirtysh'ja v 1920-1980-e gg. // Omskij nauchnyj vestnik. 2014. № 2(126). S. 37-42.
7. Sokolova E.V. Osnovnye tendencii zastrojki i planirovki malyh gorodov Srednego Priirtysh'ja v sovetskij period // Vestnik Omskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2017. № 4(28). 9 s.
8. Tataurov F.S. Formirovanie gorodskoj sredy goroda Tara v XVIII veke po arheologicheskim materialam // Emel'janovskie chtenija: materialy IX Vserossijskoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 335-letiju so dnja osnovanija goroda Kurgan. Kurgan: Kurganskij gosudarstvennyj universitet, 2024. S. 99-100.
9. Hil'ko N.F. Otrazhenie tekushhijh sobytij i proektov razvitija v kul'turnom landshafte goroda Tary Omskoj oblasti // Kul'turnoe prostranstvo Russkogo mira. 2019. № 2(10). S. 32-41.